

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

EDIFÍCIOS COMERCIAIS – TIPOLOGIA VERTICAL DA METRÓPOLE EM CONSTRUÇÃO: EDIFÍCIOS CALIFÓRNIA E TRIÂNGULO NO CENTRO DE SÃO PAULO DA DÉCADA DE 1950

*Daniela Viana Leal**

* Mestre em História da Arte, Doutoranda em História, Unicamp. e-mail: danivian@unicamp.br

Resumo

O sucesso de obras modernistas brasileiras no exterior elevou o conceito da nova vertente estética moderna no imaginário nacional. Na década de 1950, esse já era o modelo preferencial para a construção de arranha-céus como símbolo do progresso e modernização.

Repetidos surtos de crescimento e o orgulho progressista, paulistano aliados aos interesses capitalistas de especulação imobiliária, superaram as ressalvas e o arranha-céu se tornou o símbolo do desenvolvimento da cidade.

As primeiras construções em altura no país eram voltadas para edifícios comerciais. Nesse cenário, o Banco Nacional Imobiliário encomendou a Oscar Niemeyer os edifícios aqui analisados. Os Edifícios Califórnia e Triângulo, com usos mistos de comércio no térreo e escritórios nos andares superiores, simbolizam a “Permanência e Transitoriedade do Modernismo Paulista” tanto pelo caráter de aceitação das propostas arquitetônicas celebradas no período, quanto pelo estado atual de degradação em que se encontram.

Na obra desse arquiteto como um todo, a tipologia de edifícios em altura não é a mais comum. Os poucos projetos desse tipo que Niemeyer já havia realizado até então ainda estavam bastante ligados ao desenho corbusiano no uso de pilotis, de brises e na busca pela forma prismática.

O terreno e seus limites, nessas obras, também exercem grande influência sobre a definição do perfil dos edifícios. Neles, Niemeyer opera em obras urbanas em terrenos confinados com limites bem definidos e sob regulamentação rigorosa da prefeitura paulistana de então. O arquiteto chega a diferentes soluções que podem ser comparadas, em paralelo e oposição, com as obras em grandes terrenos abertos para a paisagem, sua produção mais conhecida. O que analisamos aqui é uma produção real, sujeita a diversas imposições tanto do cliente, movido por interesses lucrativos, quanto de limitações determinadas pela legislação urbana. Essa análise oferece uma contrapartida interpretativa de sua Niemeyer.

Palavras Chaves

Oscar Niemeyer, Edifícios Modernos, Iniciativa Privada.

Abstract

The international success of Brazilian modernist's architecture raised the concept of the new modern aesthetic in the country. In the 1950's, this already was the preferential model for skyscrapers construction as a symbol of progress and modernization.

Repeated and progressive growth combined to the capitalist interests of real estate speculation, had surpassed the prejudices and the moderns skyscraper became the symbol of the development of the city.

The first constructions in height in the country were commercial buildings. In this scene, the Banco Nacional Imobiliário ordered Niemeyer Oscar the buildings analyzed here. The Buildings California and Triângulo, with mixing uses of commerce in the ground floor and offices in the superior floors, in such a way symbolize the "Permanency and Transitory of the São Paulo's Modernism" by the character of acceptance of the architectural proposals celebrated in the period, as for their current state of degradation.

In Niemeyer's carrer, as a whole, the typology of buildings in height is not most common. The few projects of this type that Niemeyer already had carried through until then still were linked to the corbusian's ways in the use of pilotis, brises and in the search for the prismatic form.

The land and its limits, in these projects, also exert great influence on the definition of the buildings. In them, Niemeyer operates in urban confined sites with well definite limits and under rigorous city's regulation. The architect has different solutions that can be compared, in parallel and opposition, with his works in great sites opened for the landscape, its far more known production. What we analyze here is a real production, under customer impositions, moved by lucrative interests, as by limitations determined for the urban legislation. This analysis offers a interpretative counterpart of actual architectural historiography.

EDIFÍCIOS COMERCIAIS – TIPOLOGIA VERTICAL DA METRÓPOLE EM CONSTRUÇÃO: EDIFÍCIOS CALIFÓRNIA E TRIÂNGULO NO CENTRO DE SÃO PAULO DA DÉCADA DE 1950

Na década de 1950, os negócios na área de comércios e serviços estavam crescendo na cidade de São Paulo e necessitando de novos espaços que caracterizassem o progresso do setor terciário. A verticalização atesta os dados do vigor econômico desse período de metropolização de São Paulo.

No conjunto das atividades urbanas do período, o comércio é o que mais se destaca e toma parte diretamente do processo de verticalização principalmente das áreas centrais da cidade. Logo depois, em ordem de importância e incidência, encontra-se a atividade industrial, as profissões liberais, a atividade financeira, de diversões e administrativa, seguidas por funções de hospedagem, alimentação e residencial¹. A maior concentração dos edifícios de comércio, escritórios e serviços se dava num núcleo de expansão que coincidia com a região central da cidade pela grande densidade de ocupação e alto número de freqüentadores².

Ilustração 1 - Jornal Folha da Manhã, anúncio do Edifício California

Tanto o Edifício Triângulo quanto o Edifício Califórnia, o primeiro a ser encomendado pelo Banco Nacional Imobiliário (BNI) a Oscar Niemeyer, se encaixam nesse ramo de construções de conjuntos de escritórios e comércio. O primeiro edifício comercial do BNI foi anunciado como motivo de festa:

“Chega aos domínios comerciais, o plano Condomínio a preço de custo. E como chega! Apoiado num projeto, por todos os motivos, grandioso, de Oscar Niemeyer...”³

¹ Esses dados se baseiam na pesquisa de Nice L. Muller desenvolvido no final de 1952 e publicado em 1956 em: *A cidade de São Paulo*, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956. Citado em MEYER, Regina Maria Proserpi *Metrópole e Urbanismo - São Paulo anos 50*, Tese de doutoramento, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1991, orientador Celso Monteiro Lamparelli

² Além das atividades de trabalho, comércio e serviços que atraíam a presença dessa massa urbana no horário comercial, no período noturno, a região central também era intensamente freqüentada devido à concentração de atividades de lazer, principalmente no trecho de cruzamento entre a Av. Ipiranga e Av. São João, chamada na época de “Cinelândia paulistana”.

Esse era um programa arquitetônico que vinha se tornando cada vez mais comum, principalmente no centro das grandes cidades. O edifício Califórnia, em particular, tinha uma nova tipologia, edifício-galeria, que propunha uma relação onde espaço edificado e espaço urbano articulam-se de forma diferenciada.

Esses edifícios galerias, como a Galeria R. Monteiro⁴, fazem parte de processo de valorização simbólica do espaço público da região central na década de 1950. Esse tipo de proposta cria uma relação positiva entre espaço público e espaço privado em um programa até então não previsto na legislação urbana de forma específica.

O edifício Califórnia foi construído numa área em forma de “L”, contornando o terreno de esquina das ruas Barão de Itapetininga e Dom José de Barros, com abertura para ambas vias, criando assim uma passagem interna para pedestres.

A rua Barão de Itapetininga apresenta grande tradição comercial. Na passagem do século XIX - XX, era famosa pelas casas luxuosas de objetos de arte e antigüidades e pelas grandes confeitarias que atraíam a “fina flor da sociedade”. Parte dessa fama se deve à sua localização excelente: entre a Praça Ramos de Azevedo e a Praça da República, ligando-se à rua Direita através do Viaduto do Chá. O BNI aproveitou essas qualidades para valorizar a nova obra.

“O Edifício e Galeria Califórnia, pela sua projeção arquitetônica, será conhecido de toda São Paulo. (...) Localizado na artéria que é o nosso centro de arte, elegância e refinamento, nascido de uma concepção arquitetônica de nítido relevo, o Edifício e Galeria Califórnia, desde a recepção - no seu hall majestosamente decorado por um grande painel de Portinari, representando a ‘Epopéia das Bandeiras de Piratininga’, até o último pavimento, destacar-se-á ao longo de toda a rua Barão de Itapetininga, constituindo-se o seu ponto máximo de reunião, de atração.”⁵

“A Galeria Califórnia com suas duas amplas entradas, 30 luxuosas lojas e amplo hall com 5 elevadores e decorada com magnífico painel de Portinari,

³ Folha da Manhã, dia 15 de Abril de 1951, caderno Vida Social e Doméstica, página 13. Ver reprodução nas páginas 51 a 53 do Apêndice I.

⁴ Projeto de Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luiz Roberto Carvalho Franco de 1959.

⁵ Folha da Manhã, dia 2 de dezembro de 1953, caderno Assuntos Especializados, página7.

*representa uma das mais importantes expressões da nossa arquitetura, numa interpretação do consagrado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer*⁶

Os painéis

O painel citado, “Epopéia das Bandeiras de Piratininga”, nunca foi concluído. O que se encontra hoje em dia no hall da galeria é um grande painel abstrato em pastilhas de vidro em tons de cinza (1). Segundo Carlos Lemos, a demora na entrega do complexo painel encomendado fez com que fosse preciso um novo acordo. Atarefado com outras obras em andamento, Portinari sugeriu que um painel mais simples e menos detalhado substituísse o anterior. Para tanto aceitaria como pagamento apenas a metade do valor combinado, equivalente à primeira parcela já quitada anteriormente.

Especialmente na década de 1950, a questão das pinturas murais nos edifícios modernos fazia parte das propostas de ter na arquitetura a “síntese das artes”, termo muito usado nos discursos da época. Nesse período são executados inúmeros murais artísticos em São Paulo em uma espécie de “surto muralista”⁷ onde, apesar de alguns bons exemplos⁸, nem sempre a produção do painel estava devidamente de acordo com a obra arquitetônica.

Ilustração 2 - Painel Edifício Califórnia

Nos depoimentos, tanto do chefe de produção, José Escorel⁹, quanto do diretor do BNI, Otávio Frias¹⁰, percebe-se uma simplificação dos motivos do uso desses

⁶ Folha da Manhã, dia 15 de Abril de 1951, caderno Vida Social e Doméstica, página 13. Ver reprodução nas páginas 51 a 53 do Apêndice I.

⁷ Essa questão levantou a discussão crítica no meio brasileiro em diversos artigos. A esse respeito ver PEDROSA, Mário. “Dentro e fora da Bienal” e “Espaço e arquitetura” In.: *Dos murais de Portinari aos Espaços de Brasília*, org. Aracy do Amaral, São Paulo: Perspectiva, 1981, além de LEVI, Rino, “ Síntese das Artes Plásticas” *Acrópole* n.º 192, setembro 1954, LE CORBUSIER, “Canteiro de síntese das artes maiores”, In.: SANTOS, Cecília R. et alii *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela / Projeto, 1987, entre outros.

⁸ Desde a casa modernista de Warchavchik, a arquitetura moderna brasileira vinha buscando a chamada síntese das artes. A posição de apoio de Le Corbusier nesse sentido no projeto para o MESP pode ser apontado como um dos maiores estímulos para o que Pedrosa chamou de “surto muralista no Brasil”.

⁹ Depoimento de José Carlos de Sales Escorel em 4 de Abril de 2002: “[Os painéis do Portinari, do Di Cavalcanti] Tudo isso era invenção do Niemeyer. Eram [um ótimo argumento para venda], apesar de feios. Quando a gente falava Di Cavalcanti, Portinari, o edifício se valorizava. Tudo valorizava.”

¹⁰ Depoimento de Otávio Frias em 30 de janeiro de 2002: “A questão era só Marketing. Eu achava que o nome do Oscar vendia. (...) [a respeito de Di Cavalcanti e Portinari] Mesma coisa. Eu os trouxe. Eu fiquei amigo dos

painéis nos empreendimentos do BNI / CNI. Eles apontam que a intenção era claramente de alavancar as vendas através da valorização dos lançamentos imobiliários vinculados a artistas renomados.

Diante dessa grande aceitação pública e da procura dos próprios arquitetos modernos, as empresas de fabricação de pastilhas de vidro passaram a investir cada vez mais nesse setor¹¹. Em diversos anúncios divulgados nas revistas especializadas de arquitetura buscavam vincular seu produto à nova estética moderna. Ao mesmo tempo, apelavam para o orgulho nacionalista ressaltando o crescimento da indústria do vidro e o sucesso internacional de obras brasileiras com painéis feitos com esse tipo de material.

“Só após longas experiências e contínuos estudos de ordem técnica é que São Paulo se apresentou como produtor de mosaicos, ladrilhos e pastilhas de vidro, materiais que põem à disposição da engenharia novos processos de revestimento, decoração de fachadas, execução de pisos... Arquitetos, engenheiros, construtores e proprietários, consultados sobre o uso dos citados artigos nas construções modernas, foram unânimes em reconhecer suas qualidades. A pastilha de vidro, por exemplo, além do efeito decorativo é de grande utilidade plástica. (...) Com as pastilhas, torna-se possível fazer-se desenhos geométricos ou sugestivos painéis, conforme o caso. (...) Não há mais dúvida de que a arquitetura brasileira, já famosa em todo o mundo, encontrou nos materiais de revestimentos à base de vidro um elemento preservador da sua beleza.”¹²

O edifício Califórnia, assim como viria a acontecer com outros projetos de Niemeyer para o BNI, foi escolhido o Edifício da Semana¹³ do jornal Folha da Manhã. Nesse jornal havia uma coluna especializada chamada Engenharia e Arquitetura dentro do caderno Economia e Finanças, onde encontra-se um artigo a respeito do edifício Califórnia dando destaque a questões técnicas da construção como o tipo de estrutura e o uso de brises.

dois. Tanto do Portinari quanto do Di Cavalcanti. (...) Eu era empresário, queria vender, eu achava que vendia. Ao mesmo tempo também tinha um lado intelectual, vamos chamar assim. Era bacana.”

¹¹ O primeiro edifício em São Paulo a utilizar as pastilhas de vidros como revestimento foi o Edifício do Banco do Estado de São Paulo, no início da Av. São João. Esse uso se disseminou principalmente depois de 1947, com a instalação de duas fábricas de pastilhas de porcelana na cidade.

¹² Mosaicos e Ladrilhos de Vidro Lonpi. “A Fabricação de Pastilhas de Vidro”, In. *Acrópole*, 208, São Paulo: fevereiro 1956, página 60.

¹³ Folha da Manhã, dia 1 de Novembro de 1953, caderno Assuntos Especializados II, página 1.

“Grande Edifício destinado a lojas e escritórios construído na Rua Barão de Itapetininga. Ligar-se-á o prédio a Rua D. José de Barros por meio de uma galeria interna. No pavimento do subsolo está prevista a construção de um cinema unindo-se ao pavimento térreo por meio de uma rampa ampla. Os pavimentos superiores serão para escritórios, a estrutura do edifício será em concreto armado, os suportes verticais adelgaçados em baixo. Um sistema de ‘brise -soleil’ foi estudado para a fachada mais exposta aos raios do sol. (...) O projeto é de autoria do arq. Oscar Niemeyer.”¹⁴

Os pilares

Os pilotis em “V”, característicos dessa construção, ainda não estavam bem definidos ou aceitos nesse momento, pois são descritos apenas como pilares “adelgaçados em baixo”. Inicialmente os pilares do térreo foram projetados em forma de um “V” esbelto, típico desse momento em que Niemeyer buscava novas soluções plásticas e estruturais dos apoios. A primeira proposta de uso de apoios em triângulo estrutural redirecionando as cargas verticais em pontos concentrados do solo foi no projeto não construído para o Conjunto Quitandinha (1947) em Petrópolis.

Seu uso efetivo se desenvolve com mais recorrência justamente nas obras da década de 1950 como os pilares em “V” e “W” em São Paulo e em Belo Horizonte,

recrudescendo depois de 1955 quando o arquiteto se dedica a uma revisão de suas posturas arquitetônicas.

Ilustração 3 - Edifício California Estado Atual

¹⁴ Folha da Manhã, dia 1º. de julho de 1951, caderno Economia e Finanças, seção Engenharia e Arquitetura, página 5. Ver reprodução na página 55 do Apêndice I.

Ilustração 4 - Edifício Califórnia Imagens de divulgação

No projeto publicado pela revista *Habitat*¹⁵, aparecem cinco pilares em forma de triângulo invertido na fachada voltada à rua Barão de Itapetininga. Na realidade foram construídos apenas três pilares em “V” sendo que hoje em dia dois deles encontram-se infelizmente cobertos por reformas particulares posteriores no térreo (3).

O uso do pilar em “V” não se trata de simples solução estética. É, na verdade, uma proposta de sistema construtivo onde as forças e cargas distribuídas em cada dois pilares superiores se concentram em apenas um pilar inferior. Esse método reduz pela metade o número de apoios no térreo, liberando o espaço. Sua forma deriva dessa junção de esforços recebidos¹⁶.

O desenvolvimento do pilar em “V” está intimamente ligado à busca formal e técnica de Niemeyer. Em seu trabalho, é possível perceber uma formulação orgânica de novas propostas para elementos construtivos tradicionais. Entre outras, as coberturas amebóides, utilizadas em Pampulha, no Parque Ibirapuera e em sua residência em Canoas, as estruturas de concreto de semelhança óssea da Fábrica Duchen e os pilares em tronco utilizados também no edifício Califórnia demonstram a busca de uma criação formal que respondesse tanto às

¹⁵ *Habitat*, n.º 2, fevereiro, 1951

¹⁶ Niemeyer trabalha também com a proposta de um pilar triplo em “W” como forma de receber as cargas de três apoios superiores no projeto do Conjunto J.K. em Belo Horizonte, onde também exerce a função complementar de contraventamento. Mas devido ao exagero da escala e ao resultado muito pesado e pouco efetivo, essa proposta não teve o mesmo impacto e difusão que os pilares em “V”.

necessidades técnicas do concreto armado quanto a uma nova postura diante da natureza e da tecnologia.

No caso específico do projeto para o Edifício Califórnia, a pesquisa formal do arquiteto sofreu algumas restrições específicas. O terreno confinado em um espaço urbano densamente construído, naturalmente, não permitiria que o volume sustentado pelos pilares apresentasse a leveza própria desse tipo de solução estrutural, melhor adaptada a grandes terrenos. Essa inadequação entre proposta e lote urbano parece ser um dos motivos mais evidentes da quase ausência de comentários a respeito da obra nas monografias e trabalhos a respeito de Niemeyer e mesmo em seus próprios textos.

Um outro projeto pouco conhecido é o feito para o Paço Municipal de São Paulo (5), nesse mesmo período. A obra contava com uma equipe de arquitetos da qual fazia parte, além de Oscar Niemeyer, entre outros, Eduardo Corona, Carlos Lodi e Carlos Gomes Cardim Filho. Esse último era diretor do Departamento de Urbanismo de São Paulo e assinou um longo artigo publicado na revista Acrópole em 1953 no qual deixa clara a participação efetiva de Niemeyer na definição do partido do projeto.

“Coube então ao escritório do arq. Oscar Niemeyer, com a sua orientação direta, o mérito de elaborar o projeto que tem a linha marcante de sua individualidade, e que teve a colaboração e crítica da equipe nomeada para esse fim. Resultou pois um projeto moderno, que bem define o caráter atual da arquitetura brasileira que, no momento, está se projetando em todo mundo.”¹⁷

O desenho dos pilotis em “V” apresentados na maquete que ilustra o artigo é bem próximo do resultado final encontrado no edifício Califórnia. Pode-se perceber, assim, o desenvolvimento do pensamento estrutural e plástico da pesquisa formal que Niemeyer vinha perseguindo nesse momento e para as quais as obras paulistanas serviram também de laboratório.

Por esse mesmo tempo, Niemeyer produziu o Palácio da Agricultura para o Parque do Ibirapuera, hoje transformado na sede do Detran (Departamento de

¹⁷ NIEMEYER, Oscar, “Paço Municipal de São Paulo”, *Acrópole* n.º 179, São Paulo 1953, p. 395-400.

Trânsito) em São Paulo. Nessa obra os pilotis em “V” são realizados com maestria. Sua forma é esbelta e bem acabada, com o afinamento das extremidades superiores intensificando a sensação de leveza do conjunto. O espaço aberto onde esse edifício foi construído contribuiu para a melhor visualização do todo e para sua devida inserção urbana.

Ilustração 5 - Paço Municipal, imagem de divulgação da maquete

Além disso, no caso do Edifício Califórnia, o cliente BNI, tendo em vista o sucesso de vendas e a urgência em concluir a obra, tomou o partido dos calculistas do escritório Thietz e Moura Abreu impondo as alterações nos pilares mesmo contra a vontade do arquiteto autor do projeto. Assim, o resultado final foi um pilar com um ângulo tão fechado que chegou a ser confundido com uma forma “W” por Underwood¹⁸ e também por Yves Bruand em *Arquitetura Contemporânea no Brasil* (São Paulo, Perspectiva, 1981) com o seguinte comentário:

“O vigor pretendido transformou-se numa espantosa sensação de peso, que não foi atenuada pelo tamanho dos edifícios; o fracasso foi total, tanto nessa realização [Conjunto Residencial Governador Juscelino Kubitschek, 1951], quanto no edifício Califórnia, em São Paulo (1951-1954).”

¹⁸ UNDERWOOD, David, *Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil*, New York: Rizzoli, 1994.

O uso de pilotis em “V” foi muito criticado por Max Bill, em suas entrevistas e na palestra conferida na noite de 9 de junho de 1953 na Universidade de São Paulo.

“Como quarto elemento da arquitetura dita moderna, temos, ‘os pilotis’. Nos últimos anos eles mudaram um pouco a sua feição, depois da ‘última moda de Paris’, isto é, do atelier de Le Corbusier. (...) No começo, eles eram retos, e agora começaram a tomar as formas as mais barrocas. No primeiro momento, tem-se a impressão de ver uma construção engenhosa, mas não passa de pura decoração. Eis um exemplo. Vi em São Paulo um edifício em construção. Nesse edifício vi coisas terríveis. É o fim da arquitetura moderna. É um desperdício anti-social, sem responsabilidade, não só para aquele que vai utilizá-lo como locatário, mas para o freguês que lá irá para fazer suas compras.”¹⁹

È impossível afirmar com garantias que o edifício mencionado seja exatamente o Edifício Califórnia, que estava em construção no período da visita de Max Bill a São Paulo. Mas, sem dúvida, as críticas feitas pelo intelectual suíço também se dirigiam a essa obra.

O partido

Um conjunto de fatores - o formato do terreno, a necessidade de fosso de ventilação e a obrigação de recuos sucessivos para garantir a altura desejada do edifício - impedia que fosse tomado como partido arquitetônico a construção de um grande bloco prismático sobre pilotis. Esse era o modelo modernista tradicional para grandes edifícios como se pode ver nos projetos mencionados anteriormente do Paço Municipal e do Palácio da Agricultura.

No programa do Edifício Califórnia estavam previstos 13 andares de escritórios além de um cinema no subsolo ligado ao térreo por uma rampa ampla. Na verdade, esta foi substituída por uma escada na parte mais alta seguida por uma rampa menos íngreme, em uma solução onde a continuidade do espaço se perde. A estrutura é totalmente independente da vedação, e a disposição dos pilotis a evidencia tanto na galeria quanto nos andares de escritórios.

¹⁹ Bill, Max. O arquiteto, a arquitetura, a sociedade. In. *Habitat*, 14, São Paulo 1954.

A disposição racional e pesada desses grandes pilares do térreo é equilibrada por uma laje interna e sinuosa²⁰. Desligada da cobertura principal por alguns centímetros, ela se entrelaça aos pilares em formas curvas e livres dando maior leveza ao espaço interno. Essa laje segue o mesmo desenho perfurado dos brises em forma de balcões que protegem a fachada voltada à rua Barão de Itapetininga.

Fechando a outra lateral da rampa, no limite do terreno, está a grande parede onde foi executado o já comentado mural de Portinari, completando a composição dessa área mais espaçosa, ao final da qual está um conjunto de elevadores enfileirados na parede de fundo que completa o sistema de circulação vertical²¹.

No nível da rua e na sobreloja, portanto, está localizada a galeria de lojas de comércio e serviço unindo as ruas Barão de Itapetininga e Dom José de Barros através de um corredor sinuoso. Esse tipo de solução, além de conferir movimento e ao espaço interno, aumenta a metragem linear de vitrines e ainda deixa clara a independência entre estrutura e vedação.

Cada um dos andares-tipo comporta 16 escritórios independentes agrupados em conjuntos de dois, sendo previsto para cada um espaço de serviço particular e interno. Os corredores de acesso a eles além de longos são de uma largura muito superior ao habitual formando áreas amplas de circulação principalmente no átrio em frente aos elevadores que recebem luz natural direta através de grandes janelas voltadas ao fosso de ventilação interno.

Percebe-se no arranjo desse edifício misto uma forma de tratamento do espaço recorrente nas obras de Niemeyer da época. Nos ambientes voltados ao uso público ou coletivo, como é o caso da galeria térrea, o arquiteto propõe um espaço de formas livres, utilizando-se de superfícies curvas e elementos de maior visibilidade como os pilotis em “V”. Enquanto isso, nos espaços fechados dos andares superiores direcionados aos escritórios, Niemeyer adapta o sistema estrutural a uma lógica de ortogonalidade em compartimentações modulares.

²⁰ Além da questão estética, essa estrutura de concreto é resistente o suficiente para garantir seu uso efetivo como laje nos trabalhos de manutenção das áreas mais altas da galeria.

²¹ Ainda hoje são usados os mesmos elevadores Otis originais da década de 1950 com sistema de manivela controlado por ascensorista.

Os limites

Toda produção arquitetônica lida com algum tipo de limite que determina as decisões de projeto. No caso do Edifício Califórnia, a ocupação do lote se dá de uma forma peculiar em decorrência de alguns desses fatores. O térreo e o subsolo ocupam toda a extensão do terreno de um lote cuja forma irregular é em si um elemento determinante. A legislação²² previa esse tipo de aproveitamento para os edifícios, como o Califórnia, construídos na Zona Central.

Na região central a legislação previa alturas mínimas, desestimulando a construções de casas térreas. O Código Arthur Saboya determinava que no chamado “triângulo comercial” e nos logradouros indicados - entre eles as ruas Barão de Itapetininga e Dom José de Barros - as construções não poderiam ter menos de quatro pavimentos, sem contar o embasamento. Mesmo assim, o limite de dimensão vertical se fazia presente relacionado à largura da rua onde fosse construída a obra. O Ato n.º1366, de 19 de fevereiro de 1935 determinava:

“Art. 1 - Nas ruas Barão de Itapetininga, [e mais oito logradouros citados] os prédios deverão ter, no alinhamento dessas vias, altura correspondente a dez pavimentos de três metros de pé direito, exclusive os térreos (lojas, rés-do-chão e embasamento). Acima dessa altura, deverão atender ao art. 145 do Ato n.º 663, de 1934, e não deverão ultrapassar a altura máxima de cinquenta metros.”

O artigo 145 em questão abria possibilidades de elevar a altura dos edifícios através do escalonamento dos andares superiores.

“Art. 145 - Além da altura máxima permitida para as construções no alinhamento das vias públicas, poderão ser construídos pavimentos recuados desse alinhamento, desde que fiquem as partes mais altas mais altas dos recuos, dentro da linha que liga a intersecção do alinhamento oposto com a horizontal da guia do passeio ao ponto mais alto permitido no alinhamento das vias públicas, do prédio a construir.”²³

²² “Art. 32 - Na zona central não são permitidas edificações recuadas do alinhamento.” - Código de Obras Arthur Saboya

²³ Código de Obras Arthur Saboya.

Esse recurso foi usado no Edifício Califórnia, como na maioria das construções da época, levando à elaboração de um volume com recuos sucessivos nos andares superiores.

Verificando o tipo de partido tomado nas obras de Niemeyer desse período e comparando com outros desenvolvidos na mesma época, pode-se perceber como o projeto em questão ficou subordinado a imposições externas. O resultado não expressa devidamente a capacidade de articulação com os fatores mencionados que o arquiteto carioca mostrou em outros projetos anteriores e posteriores. O código de obras vigente era realmente ultrapassado em decorrência não só dos vinte anos de sua formulação quanto da grande quantidade de modificações tanto nas técnicas construtivas quanto em relação às novas maneiras de habitar a cidade e se apropriar do espaço urbano, próprio do período de metropolização. Entretanto, não pode ser classificado como extremamente restritivo. Suas imposições são passíveis de interpretação e concedem diversas possibilidades construtivas como atestam os inúmeros projetos de edifícios construídos nesse período por diversos profissionais sob a mesma legislação.

Os Processos de Prefeitura

Infelizmente, não foi possível localizar o processo de aprovação do Edifício Califórnia na Prefeitura Municipal de São Paulo. Ao que tudo indica, os documentos foram desviados após inúmeras retiradas dos diferentes proprietários das várias unidades. Já o processo de aprovação do edifício Triângulo traz diversas informações importantes para entender o processo de produção do resultado final. Analisando as plantas apresentadas, é possível perceber a proposta de dois projetos diferentes.

O primeiro é o que aparece na fotografia publicada na revista *Habitat* de 1953²⁴ e nas publicações em jornais e periódicos da época como parte da divulgação do empreendimento (6).

²⁴ “A cidade levanta seus cimos ao céu”, *Habitat*, São Paulo, 1953.

Ilustração 6 - Edifício Triângulo: primeiro projeto em maquete, foto da inauguração e estado atual

Esse projeto inicial tem uma solução arquitetônica bem elaborada. O grande bloco revestido por painéis de vidro era protegido por brises inclinados dando ao volume único de quase 70 metros de altura uma aparência imponente, quase futurista. A legislação específica²⁵ que dispunha sobre as construções nessa região central era clara no ponto referente ao gabarito. Todavia, em um processo anterior, a prefeitura havia concedido aos antigos proprietários uma limitação de altura diferenciada. Considerando o ponto focal e de interesse urbano da localização do terreno, foi permitido um:

“gabarito de 52 m no alinhamento para todas as ruas, e, um corpo sobre elevado até atingir 60m, mediante recuo uniforme de 2m.”²⁶

Mesmo assim, o primeiro projeto excedia e muito essas disposições além de não se adequar ao alinhamento do terreno. Para entender essa questão melhor é preciso lembrar os dados específicos relativos ao lote e à região urbana na qual se insere o Edifício Triângulo.

O nome do empreendimento se deve tanto ao tipo do terreno característico - triangular²⁷ e circundado pelas ruas Direita, José Bonifácio e Quintino Bocaiúva -

²⁵ Decreto lei n.º 92 de maio de 1941

²⁶ Falha 70 do processo 48106 da Prefeitura Municipal de São Paulo.

quanto por sua localização. A região em que foi construído o edifício é uma das mais tradicionais da cidade pertencendo ao assim chamado “Triângulo”. Essa área formava o Centro Velho ou o Centro Histórico da cidade.

A legislação urbana a respeito da área central era bem mais específica do que a que tratava dos bairros periféricos. Havia uma forte preocupação tanto urbanística quanto estética envolvendo essa região que representava o coração da cidade, com um valor simbólico próprio. Por isso, havia uma rigidez também maior nos processos de aprovação como se pode ver pelo comentário incisivo do diretor do Departamento de Urbanismo, Carlos Alberto Gomes Cardim Filho²⁸:

“Consideramos portanto, que a pretensão do interessado em ultrapassar o limite fixado por aquele gabarito, já bastante liberal, e que apenas teve em vista a harmonia do conjunto, no local, não deverá sob hipótese alguma ser aceita pela Prefeitura.”

O projeto realmente foi indeferido, obrigando assim à revisão da solução arquitetônica. Ao contrário do que aconteceu no processo relativo ao Edifício Montreal, no caso do Edifício Triângulo Niemeyer não tomou partido com o empenho necessário para defender sua proposta original. Ao contrário, ele parece se afastar da questão. Algumas páginas depois do texto de indeferimento e críticas, no mesmo processo, é anexada uma autorização de Niemeyer ao engenheiro João Domingos de Toledo Piza, funcionário do BNI que passa a ser o responsável pelo andamento do processo. Apesar de esse ser um procedimento comum nos outros processos, nesse caso toma uma conotação diferente. A partir desse ponto, Niemeyer não assina pessoalmente mais nenhuma folha referente aos documentos de aprovação na prefeitura do Edifício Triângulo.

O segundo projeto

Ocupando todo o terreno disponível o conjunto chega a 7,5 mil m². O segundo subsolo abriga apenas equipamentos e serviços do próprio edifício. No térreo foi previsto um conjunto comercial em um programa misto típico daquele período e daquela localização. Foram projetadas 10 salas de tamanhos e dimensões diferentes, todas voltadas para as ruas que circundam o edifício. As

²⁷ A rigor, trata-se de um quadrilátero irregular que pela junção das ruas lembra a forma de um triângulo achatado em um dos vértices.

²⁸ Folha 70 do processo 48106 da Prefeitura Municipal de São Paulo

dependências sanitárias, individuais de cada loja, se encontram no primeiro subsolo chamado de “subloja” e cada conjunto ainda conta com uma sobreloja formando um embasamento envidraçado de maior altura. O hall de entrada do edifício de escritórios se encontra no pavimento inferior ao térreo. O acesso a ele se dá por meio de uma escada curva que sai do nível da rua José Bonifácio e leva a um espaço de formas também curvas e quase sem iluminação natural (7).

Ilustração 7 - Edifício Triângulo, fotos internas do estado atual

Esse esquema é muito criticado pelos proprietários e usuários do prédio, pois impede o acesso à rua por meio de elevadores. O formato curvo e íngreme da escada dificulta a implantação de uma escada rolante tornando complicado o transporte de materiais pesados em mudanças ou o acesso de deficientes e pessoas em situações especiais. Entretanto, essa proposta arquitetônica permite que o térreo, sem corredores internos, tenha o máximo de utilização do espaço.

O volume final foi dividido em duas partes. A inferior corresponde a 16 andares em um bloco maior ocupando toda a extensão do terreno e seguindo sua forma triangular com os cantos arredondados. A partir desse nível, passa a ser procedido o recuo obrigatório formando um outro bloco menor com três andares idênticos até atingir a altura máxima permitida. Ao contrário do Edifício Califórnia, no Triângulo não há recuos sucessivos, apenas uma estrutura regular superior que coroa o conjunto. A diferença de área dos dois blocos criou uma espécie de varanda que circunda o edifício na qual é possível ter uma vista panorâmica da cidade em 360 graus, que infelizmente só pode ser apreciada pelos usuários daquele andar que a acessarem através da saída de emergência.

As modificações referentes à planta se limitaram ao aumento de número de banheiros e uma nova divisão do espaço interno. Ainda assim, a proposta de planta livre baseada em uma malha regular de pilotis se conserva em ambas propostas.

No caso do segundo projeto para o Edifício Triângulo, foi mantido o partido de aproveitar a forma irregular do terreno como base para a definição da seção plana que determina o volume. Esse mesmo recurso é retomado nos projetos para o Edifício Copan, Montreal e para o Edifício Niemeyer em Belo Horizonte. Como nesses três outros projetos, no Edifício Triângulo também foi projetado uma série de brises horizontais que ao formarem lâminas externas dão uma sensação de maior altura e compõem plasticamente o volume.

A solução arquitetônica de envidraçar todo o edifício é uma forma de aproveitar ao máximo a situação peculiar da localização e do terreno e de sua vista. Nesse tipo de projeto, não existe fachada posterior, todas as faces são voltadas para ruas importantes. No Edifício Triângulo, todas as fachadas recebem o mesmo tratamento. Esse dado é bastante relevante, pois levanta questões a respeito da validade técnica do uso desses brises. Como se sabe a função dos brises soleil propostos por Le Corbusier está diretamente ligada à proteção contra a incidência dos raios do sol. Ocorre que essa incidência se dá de forma diferente em cada uma das fachadas do Edifício Triângulo que se voltam a diferentes orientações. Portanto, esses brises também deveriam ter diferentes posições para melhor atender as necessidades de proteção de cada uma das fachadas como acontece em tantos outros projetos modernos de diversos profissionais, inclusive do próprio Niemeyer, que certamente conhecia essa questão. Esse uso indiscriminado dos brises, sem levar em conta sua orientação em relação ao sol, foi um dos pontos criticados por Max Bill em sua estada em São Paulo:

“Encontram-se estes ‘brises-soleil’ como atributo indispensável aos ‘pan de verre’. Não se procura mais encontrar novas soluções para as diferentes condições. Existem mesmo aqui em São Paulo, exemplos onde aplicou-se os ‘brise-soleil’ em toda a volta da casa.”²⁹

²⁹ Bill, Max. O arquiteto, a arquitetura, a sociedade. In. *Habitat*, 14, São Paulo 1954.

A caixilharia apresenta uma definição específica sendo dividida em três partes iguais. O segmento inferior ao peitoril recebe um tipo de vidro aramado fixo, mais resistente e menos transparente. Na parte intermediária, localizada na altura média da visão, é utilizado vidro transparente nas janelas, valorizando a vista privilegiada. No terço superior aos brises, há uma divisão compondo dois painéis de vidro martelado, ou de bolha como é conhecido hoje. Esse esquema de caixilharia se reproduz em toda a superfície externa do edifício mesmo quando o ambiente interno que ela veda se trata de um banheiro, cômodo que exige um tipo diferente de proteção e privacidade que não é possível tendo uma grande parede de vidro voltada para a rua. O uso indiscriminado do mesmo tipo de fechamento em todo o edifício Triângulo demonstra uma preocupação maior com a volumetria externa que com a funcionalidade programática dos ambientes internos.

Segundo notas da imprensa da época, foram gastos cerca de 3,6 mil m² de vidro no revestimento externo do Edifício Triângulo. Também impressionou os números relativos aos brises de alumínio. Cerca de 37 mil metros lineares de tiras de alumínio foram empregadas em mais de 2.600 consoles³⁰ de ferro. Os brises eram formados por uma espécie de grelha de tiras de alumínio que se apoiavam a dois terços de altura em cada um dos pavimentos acompanhando o perímetro total do edifício.

Posteriormente, esses brises foram retirados. A falta de manutenção adequada e dispendiosa tornou as tiras de alumínio desgastadas e ruidosas. Sem essa proteção o edifício ficou muito exposto às variações de temperatura e luminosidade. Isso levou muitos dos usuários dos escritórios a instalarem aparelhos de ar condicionado individuais para os quais não havia previsão no projeto. Com isso o conjunto foi definitivamente modificado em sua volumetria e fachada .

Na entrada de acesso aos elevadores há dois painéis de Di Cavalcanti em mosaico de pastilhas de vidro azul e branco. Um deles está localizado na parte superior da escada curva e o outro em uma situação de transição entre a área

³⁰ Console é o nome dado a uma peça saliente na parede de um edifício, destinada a suportar elementos que se projetam ou a receber vasos, estátuas, etc. Nesse caso, trata-se dos apoios dos brises externos.

externa e interna, como que convidando à entrada. Esse último foi bruscamente danificado pela aplicação de uma grade de segurança no limite do prédio, interrompendo tanto a continuidade do espaço público e privado prevista no projeto quanto dividindo a obra do painel em duas partes. Um conduíte que abrigava os fios do para-raio passava bem em cima do mosaico na parte externa, mas diante da indignação de alguns conhecedores do valor do painel, o pequeno tubo foi recolocado a certa distância e pintado de branco (8).

Ilustração 8 - Edifício Triângulo, Painel da entrada

O caso do projeto do Edifício Triângulo é um exemplo típico das modificações a que estão sujeitas as obras de arquitetura. Como se pode ver, entre a primeira proposta apresentada na prefeitura por Niemeyer e o prédio que se encontra hoje no centro de São Paulo, existem uma série de alterações e mudanças impostas e necessárias por diversos fatores.

Considerações finais

As obras que analisamos aqui estão intimamente relacionadas ao contexto na qual estão inseridas de crescimento da cidade de São Paulo e do orgulho da população por esse desenvolvimento acelerado do qual os edifícios em altura se tornaram símbolo. O panorama das construções da época na cidade já estava marcado por diversas obras de arquitetura moderna. Era essa a imagem que vinha se consolidando na aceitação da sociedade como a mais adequada aos anseios de modernização da nova metrópole. As obras de Niemeyer para o BNI /CNI são, portanto, exemplos da relação intrínseca entre a iniciativa privada dos empreendedores do mercado imobiliário e o desenvolvimento tanto da cidade quanto da solidificação das propostas modernas no cenário metropolitano.

Para tanto, o sucesso internacional de Niemeyer foi fundamental no processo de transformá-lo em um personagem conhecido e respeitado tanto no meio arquitetônico como pelo público geral. Essa aceitação gerou a aproximação do arquiteto com os empreendedores privados paulistas que passam a tirar partido de sua produção como maneira de alavancar as vendas de edifícios.

Apesar de o arquiteto não dar a esse período praticamente nenhuma importância em seus textos autobiográficos, acreditamos que este faz parte de um processo importante em sua formação profissional e nas definições dos rumos de sua produção. É nesse período, principalmente a partir de 1955, que o arquiteto passa por uma fase de revisão de sua atuação profissional, como ele mesmo afirma:

“Essa etapa que representa uma mudança em minha maneira de conceber um projeto e principalmente de desenvolvê-lo, não surgiu de repente, sem reflexão. Ela não se apresenta como uma fórmula nova, fruto de problemas novos. Ela provém de uma reflexão fria e honesta de meu trabalho de arquiteto.”³¹

Bruand afirma, baseado no discurso do próprio Niemeyer, que :

“O fator decisivo [dessa revisão] foi a viagem à Europa feita nessa data; Niemeyer percorreu então todo o Velho Continente, de Lisboa a Moscou, e o que viu foi para ele uma revelação.”³²

Acreditamos, entretanto que essa mudança teria motivos mais complexos que uma simples revelação. Como foi dito por Niemeyer, concluímos que esta seja fruto de uma reflexão que parece estar fortemente vinculada aos acontecimentos e embates por que o arquiteto passou no período imediatamente anterior a ela, ou seja, na época que estudamos.

Referencias Bibliográficas

BOTEY, Josep Maria, **Oscar Niemeyer: Obras y proyectos**, Barcelona, Gustavo Gill, 1996, 255p

³¹ NIEMEYER, Oscar, “Depoimento”, *Módulo* n 09, Rio de Janeiro, 1958

³² BRUAND, Yves, *Arquitectura contemporânea no Brasil*, Trad. Ana M. Goldberger. São Paulo: Perspectiva.1981

- BRUAND, Yves, **Arquitetura contemporânea no Brasil**, Trad. Ana M. Goldberger. São Paulo, Perspectiva.1981.
- BRUNO, Ernani. **História e tradições da Cidade de São Paulo**. São Paulo, Hucitec, 1984.
- CORONA, Eduardo. **Oscar Niemeyer: uma lição de arquitetura (apontamentos de uma aula que perdura há 60 anos)**. São Paulo, FUPAM, 2001.
- FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo, Projeto, 1982.
- FONSECA, Nuno de Azevedo, “A Arquitetura do Mercado Imobiliário e seu Processo de Produção na cidade de São Paulo”, Tese de doutorado, São Paulo, 2000.
- MEYER, Regina Maria Prosperi, “Metrópole e Urbanismo - São Paulo anos 50”, Tese de doutoramento, FAU/USP, São Paulo, 1991.
- MENDONÇA, Denise XAVIER DE. “Arquitetura metropolitana de São Paulo, década de 1950”. Dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 1999.
- MINDLIN, Henrique E., **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano1999.
- NETTO, Gabriel Ayres. **Código de Obras ‘Arthur Saboya’ - revisto, anotado e completado com a legislação posterior sobre construções, arruamentos, etc., até 31 de maio de 1950**, São Paulo, Edições Lep Ltda., 1950.
- NIEMEYER, Oscar, **Minha Experiência em Brasília**, Rio de Janeiro, Editora Módulo, 1961.
- NIEMEYER, Oscar, **Quase Memórias: Viagens: Tempos de Entusiasmo e Revolta - 1961-1966**, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1966.
- NIEMEYER, Oscar, **Oscar Niemeyer**, Milão, Arnoldo Mondadori, 1975.
- NIEMEYER, Oscar, **A Forma na Arquitetura**, Rio de Janeiro, Avenir, 1978.
- NIEMEYER, Oscar, **Oscar Niemeyer**, São Paulo, Almed, 1985.
- NIEMEYER, Oscar, “Duas Construções de Oscar Niemeyer - Conjunto Industrial e Edifício para Condomínio”, *Habitat* n º2, São Paulo, 1951

- NIEMEYER, Oscar, "Paço Municipal de São Paulo", *Acrópole* n ° 179, São Paulo 1953, p. 395-400
- NIEMEYER, Oscar, "Edifício Triângulo", *Acrópole* n ° 202, São Paulo, 1955, p. 444-447
- PAPDAKI, Stamo, **Oscar Niemeyer**, New York: Georges Braziller Inc., 1960
- PEREIRA, Miguel Alves. **Arquitetura, Texto e contexto: o discurso de Oscar Niemeyer**, Brasília, Universidade de Brasília, 1997.
- PETIT, Jean, **Niemeyer Poète D'Architecture**, Fida Edizioni d'Arte, Lugano, 1995.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da arquitetura no Brasil**. São Paulo, Perspectiva, 1970.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 1997
- SOUZA, Maria Adélia Aparecida, **A Identidade da MetrÓpole, a verticalização em São Paulo**, São Paulo, Hucitec - EDUSP, Coleção Estudos Urbanos, 1994
- UNDERWOOD, David, **Oscar Niemeyer and the Architecture of Brazil**, New York: Rizzoli, 1994.
- XAVIER, Alberto (org.), **Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma geração**, São Paulo, Pini: ABEA: Fundação Vilanova Artigas, 1987.